

Analisis Efektivitas Pembimbingan Mahasiswa Dalam Persiapan Mengikuti UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter) Terhadap Kelulusan UKMPPD Nasional Periode 2016

¹dr. Slamet Sudi Santoso, M.Pd.Ked, ²Nurmalia Lusida, SKM, ³Inas Farida, SKM, ⁴Ahmad Faisal Husaeni, SKM

¹Departemen Pendidikan Kedokteran, ^{2,3,4}Tim Peneliti
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹E-mail : santoho2016@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dalam pasal 29 ayat (3) menjelaskan bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter harus memenuhi berbagai persyaratan diantaranya memiliki sertifikat kompetensi. Untuk dapat memiliki sertifikat kompetensi tersebut, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional, atau yang disebut UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter). Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam hal ini sebagai institusi yang juga ikut serta UKMPPD, melakukan persiapan berupa pembimbingan ke mahasiswa dalam menghadapi UKMPPD. Permasalahan yang dialami FKK UMJ yaitu data kelulusan UKMPPD batch Februari, 4 lulus (37) dengan rerata nilai 71,75 (rerata nasional 66), batch Mei 60 lulus (114) dengan rerata nilai 72,62 (rerata nasional 66), batch Agustus 37 lulus (67) dengan rerata nilai 72,66 (rerata nasional 66), batch November 37 lulus (55) dengan rerata nilai 73,01 (rerata nasional 66) sedangkan rerata nilai peserta UK-CBT untuk periode Feb – Nov 2016 yaitu 64,64 (rerata nasional 65,89).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembimbingan peserta UKMPPD untuk meningkatkan persentase kelulusan.

Penelitian ini dilakukan secara analitik deskriptif dengan pendekatan retrospektif menggunakan data sekunder berupa umpan balik bagi institusi peserta UKMPPD periode Feb - Nov 2016 dan data hasil *tryout* mahasiswa FKK UMJ periode 2016.

Hasil analisis didapatkan bahwa rerata nilai *tryout* mahasiswa adalah sebesar 61,565 sedangkan rerata lulusan nilai UKMPPD nasional mahasiswa FKK UMJ adalah sebesar 72,52. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan nilai dari pelaksanaan *tryout* ke pelaksanaan UKMPPD dengan persentase kenaikan sebesar 7,89%.

Berdasarkan kajian analisis didapatkan nilai kelulusan mahasiswa FKK UMJ lebih tinggi dari rerata nasional namun masih rendah dalam hal pencapaian persentase kelulusan sehingga diperlukan peninjauan kembali kurikulum yang sesuai dengan capaian sasaran SKDI, evaluasi strategi pengajaran, metode pengajaran, sistem *assessment* dan pelaksanaan pembimbingan peserta UKMPPD.

KATA KUNCI : efektivitas, kurikulum, pembimbingan, UKMPPD

I. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 26 telah digariskan standar profesi kedokteran. Standar ini telah disusun oleh asosiasi institusi pendidikan kedokteran berkoordinasi dengan organisasi profesi, kolegium, asosiasi rumah sakit pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Kesehatan. Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dibentuk untuk

melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dari dokter telah mensahkan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Standar Pendidikan Profesi Dokter (SPPD) tahun 2012. Standar-standar tersebut merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh institusi pendidikan kedokteran dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran. Standar tersebut memberikan acuan komprehensif dalam

melakukan berbagai proses diantaranya menyangkut proses seleksi mahasiswa, menyusun kurikulum berbasis kompetensi, menentukan materi pembelajaran, mendesain dan melakukan evaluasi pembelajaran, penyediaan dan pengelolaan sumber daya serta penjamin mutu. Dalam standar ini disebutkan dengan jelas bahwa diakhir pendidikan dilakukan uji kompetensi yang bersifat nasional untuk memperoleh ijazah dokter dari institusi pendidikan sekaligus sertifikat kompetensi dari institusi yang berwenang.

Undang-Undang RI nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dalam pasal 29 ayat (3) menjelaskan bahwa untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter harus memenuhi berbagai persyaratan diantaranya memiliki sertifikat kompetensi, yang dalam penjelasan disebutkan dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan. Sejalan dengan pesan di dalam Undang-Undang tersebut, Uji Kompetensi Dokter Indonesia telah dimulai sejak tahun 2007, diselenggarakan atas kerjasama dari Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia dan Kolegium Dokter Indonesia. Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan pelaksanaan uji kompetensi mengalami beberapa kali perubahan diantaranya dari metode yang digunakan, penentuan batas kelulusan dan pengorganisasian pelaksanaan.

Pada tahun 2013, terbit Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Pasal 36 UU ini mengamanatkan bahwa untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum diangkat sumpah sebagai Dokter. Untuk dapat memiliki sertifikat kompetensi tersebut, mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional, atau yang disebut UKMPPD (Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter).

Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) dalam hal ini sebagai institusi yang juga ikut serta UKMPPD, melakukan persiapan berupa pembimbingan ke mahasiswa dalam menghadapi UKMPPD. Berikut ini gambaran metode pembimbingan yang dilakukan oleh FKK UMJ yang diringkas dalam sebuah tabel :

Tabel 1. Kegiatan Persiapan UKMPPD FKK UMJ

Kegiatan	Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Verifikasi berkas kepaniteraan	■	■										
Briefing calon kandidat		■										
Tryout MCQs CBT					■	■						
Pengumuman kelulusan tryout						■						
Briefing kandidat							■					
Review CBT			■	■				■	■			
Temu pakar CBT			■	■				■	■			
Pendaftaran peserta UKMPPD							■					
Ujian CBT											■	

Sumber : Pedoman Petunjuk Persiapan UKMPPD, 2015

Mahasiswa FKK UMJ yang dinyatakan telah menyelesaikan program pendidikan profesi, kemudian harus melakukan verifikasi berkas kepaniteraan FKK UMJ agar dapat mengikuti persiapan UKMPPD. Setelah lulus verifikasi berkas, kemudian dilakukan *briefing* dengan tim UKMPPD FKK UMJ dan dilakukan proses *review* dengan menggunakan sistem *Cased Based Review*. Calon kandidat akan dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang akan ditemani dengan satu tutor di setiap kelompoknya. Tutor adalah dosen tetap/dosen kader S-1/S-2 FKK UMJ yang akan menemani proses review kelompok. Review akan dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan. Setiap calon kandidat akan akan mendapatkan soal 2 hari sebelumnya dari tim UKMPPD FKK UMJ dan soal mandiri dan akan didiskusikan bersama dengan anggota kelompok. Soal yang tidak selesai dibahas di kelompok akan dikumpulkan sesuai dengan bidang keilmuan dan akan dilakukan review dengan pakar terkait. Pakar adalah dosen tetap dokter spesialis dosen tetap/tidak tetap FKK UMJ. Hasil diskusi kelompok dibuat dalam bentuk laporan soft copy dan akan dikumpulkan ke sekretariat UKMPPD

paling lambat 1 minggu setelah proses review pakar selesai.

Setelah dilakukan review, kemudian dilakukan *tryout* MCQs CBT sebanyak 3-4 kali secara lokal FKK UMJ dan *Bench Mark* (BM) APKKM. *Tryout* MCQs CBT dilakukan di ruang CBT FKK UMJ dengan jumlah soal 200 selama 200 menit. Soal *Tryout* MCQs CBT lokal FKK UMJ didapatkan dari tim *Item Bank Administrator* (IBA) dan UMKPPD FKK UMJ sedangkan untuk *Tryout* MCQs CBT BM APKKM didapatkan dari IBA yang sudah disepakati pada pertemuan APKKM. Nilai batas lulus adalah 65 yang diambil dari total nilai *tryout* dibagi dengan jumlah *tryout* yang berlangsung di FKK UMJ.

Calon kandidat yang dinyatakan lulus maka akan menjadi kandidat UMKPPD FKK UMJ sedangkan yang tidak lulus *tryout*, maka akan mengikuti pembimbingan ulang agar dapat mengikuti UMKPPD *batch* selanjutnya.

Adapun dalam pelaksanaannya, FKK UMJ mengalami suatu permasalahan. Permasalahan yang dialami FKK UMJ yaitu berdasarkan data kelulusan UMKPPD *batch* Februari, dari 37 peserta yang mengikuti UMKPPD, hanya 4 orang yang lulus dengan rerata nilai 71,75 (rerata Nasional 66), selanjutnya pada UMKPPD *batch* Mei, dari 114 peserta hanya 60 peserta yang lulus dengan rerata nilai 72,62 (rerata Nasional 66). Kemudian pada UMKPPD *batch* Agustus, dari 67 total peserta FKK UMJ yang mengikuti UMKPPD, ada 37 orang yang lulus dengan rerata nilai 72,66 (rerata Nasional 66), dan pada *batch* November, ada 37 peserta yang lulus dari 55 peserta yang mengikuti UMKPPD dengan rerata nilai 73,01 (rerata Nasional 66). Rerata nilai keseluruhan peserta dari FKK UMJ yang mengikuti UK-CBT selama periode Februari hingga November 2016 yaitu 64,64 dengan rerata nilai Nasional UK-CBT 65,89. Hal ini menunjukkan bahwa rerata nilai kelulusan FKK UMJ masih dibawah rerata nilai Nasional. Selain itu, dari sejumlah mahasiswa yang mengikuti UMKPPD setelah lulus *tryout*, masih ada mahasiswa yang belum lulus UMKPPD atau nilainya masih di bawah rata-rata nilai kelulusan UMKPPD.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin menganalisis efektivitas pembimbingan mahasiswa dalam menghadapi UMKPPD sehingga dapat diketahui akar permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya nilai kelulusan UK-CBT mahasiswa FKK UMJ yang mengikuti UMKPPD serta penyebab masih adanya mahasiswa yang belum lulus UK-CBT UMKPPD setelah dinyatakan lulus *tryout*.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analitik deskriptif dengan pendekatan retrospektif, dengan menggunakan data sekunder berupa data umpan balik bagi peserta UMKPPD periode Februari hingga November 2016 dan data hasil *tryout* mahasiswa FKK UMJ periode 2016.

III. HASIL

A. Gambaran Analisis Rerata Nilai UK-CBT Institusi Vs. Nasional Berdasarkan Tinjauan Sistem Organ

Gambar 1. Grafik 1

Berdasarkan grafik 1 diatas, diketahui bahwa perbandingan rerata nilai UK-CBT di beberapa tinjauan sistem organ masih terbelang dibawah rerata nilai UK-CBT Nasional. Adapun tinjauan sistem organ yang dimaksud yaitu sistem kepala dan leher (S2), sistem endokrin dan metabolisme (S3), sistem saluran cerna, hepatobiller, dan pankreas (S4), sistem ginjal dan saluran kemih (S6), sistem darah dan kekebalan tubuh (S8), sistem kulit, otot, tulang, dan jaringan lunak (S9) serta sistem reproduksi (S10).

B. Gambaran Analisis Rerata Nilai UK-CBT Institusi Vs. Nasional Berdasarkan Tinjauan Patogenesis dan Patofisiologi

Gambar 2. Grafik 2

Grafik 2 menunjukkan bahwa rerata nilai UK-CBT tinjauan Patogenesis dan Patofisiologi

pada beberapa kelompok masih dibawah rerata nasional, yaitu pada kelompok patofisiologi infeksi dan imunologi (PF3) dan kelompok patofisiologi trauma atau kecelakaan (PF5). Diperlukan peningkatan pada kelompok patofisiologi pertumbuhan, perkembangan dan degenerasi (PF1), serta perlu dipertahankan rerata nilai pada kelompok patofisiologi kelainan genetik dan kongenital (PF3) serta kelompok patofisiologi neoplasma (PF4) yang rerata nilainya sudah berada diatas nilai rerata nasional.

C. Gambaran Analisis Rerata Nilai UK-CBT Institusi Vs. Nasional Berdasarkan Tinjauan Peran Dokter dalam Upaya Kesehatan

Gambar 3. Grafik 3

Rerata nilai UK-CBT pada tinjauan peran dokter dalam upaya kesehatan (Grafik 3) menunjukkan bahwa hampir seluruh tinjauan berada dibawah rerata nasional. Tinjauan yang masih berada dibawah rerata nasional yaitu tinjauan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit (PD1), tinjauan penapisan / diagnosis (PD2), tinjauan manajemen / terapi (PD3), dan tinjauan aspek hukum dan etika, terkecuali pada tinjauan rehabilitasi (PD4). Rerata nilai tinjauan rehabilitasi (PD4) telah berada diatas rerata nasional.

D. Gambaran Rerata Nilai UK-CBT Institusi Vs. Nasional

Gambar 4. Grafik 4

Rerata nilai UK-CBT institusi apabila dibandingkan dengan rerata nilai UK-CBT nasional dan nilai batas lulus UK-CBT sebesar 66, FKK UMJ pada batch Februari berada pada titik paling terendah dibanding nasional dan nilai batas lulus UK-CBT. Pada batch Mei mengalami kenaikan cukup pesat hingga hampir sejajar dengan rerata nilai UK-CBT nasional. FKK UMJ mengalami titik tertinggi rerata nilai UK-CBT pada batch November, yaitu berada diatas nilai batas lulus bahkan diatas rerata nilai nasional.

E. Gambaran Persentase Tingkat Kelulusan UK-CBT Institusi Vs. Nasional

Gambar 5. Grafik 5

Persentase tingkat kelulusan UK-CBT FKK UMJ paling rendah sepanjang tahun 2016 yaitu pada batch Februari dimana 4 lulus dari total 37 mahasiswa FKK UMJ yang mengikuti UK-CBT dengan persentase kelulusan sebesar 10,81%. Persentase kelulusan ini meningkat pada batch Mei, sebesar 52,63% atau 60 lulus dari 114 mahasiswa FKK UMJ yang mengikuti UK-CBT. Pada batch agustus, tidak mengalami kenaikan yang terlalu jauh dari batch sebelumnya yaitu 37 lulus dari total 67 orang atau sebesar 55,22%. Persentase kelulusan tiga batch diatas berada dibawah persentase tingkat kelulusan nasional. Batch november memiliki persentase kelulusan paling tinggi sepanjang tahun 2016, dengan kelulusan 37 dari 55 orang atau sebesar 67,27% dan persentase tingkat kelulusan FKK UMJ berada diatas persentase tingkat kelulusan nasional.

F. Gambaran Rerata Nilai Tryout UK-CBT FKK UMJ Batch Mei – November Tahun 2016

Tabel 2

TO Feb	TO Mei	TO Agustus	TO Nov	Σ TO
-	63,96	62,95	57,785	61,565

Penghitungan hasil *tryout* UK-CBT FKK UMJ baru mulai dilakukan pada *tryout* persiapan UKMPPD bulan Mei, sehingga tidak ada data mengenai hasil rerata *tryout* bulan Februari. Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil rerata *tryout* dari Mei hingga November mengalami penurunan. Pada Mei nilai hasil *tryout* mahasiswa sebesar 63,96 kemudian nilai *tryout* pada bulan Agustus menjadi 62,95 dan pada bulan November sebesar 57,785.

G. Gambaran Rerata Nilai Lulusan UKMPPD FKK UMJ Batch Mei – November Tahun 2016

Tabel 3

Batch Feb	Batch Mei	Batch Agustus	Batch Nov	Σ Batch Feb-Nov
71,75	72,66	72,66	73,01	72,52

Tabel 2 menunjukkan hasil rerata nilai mahasiswa FKK UMJ yang lulus UKMPPD batch Mei hingga November 2016. Hasil tabel menunjukkan bahwa rerata nilai mahasiswa FKK UMJ yang lulus UKMPPD mengalami peningkatan nilai yang baik dengan rerata seluruh batch sepanjang tahun 2016 sebesar 72,52.

H. Gambaran Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Tryout dan Lulus Tryout

Tabel 4

	Batch			
	Feb	Mei	Agt	Nov
Jumlah Mahasiswa yang Mengikuti Tryout	-	128	106	85
Mahasiswa yang Lulus Tryout	-	102	40	41
Mahasiswa Mengikuti UKMPPD	37	114	67	55
Mahasiswa Lulus UKMPPD	4	60	37	37

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat jumlah mahasiswa yang mengikuti *tryout* setiap *batch*, mahasiswa yang lulus *tryout*, mahasiswa yang dapat mengikuti UKMPPD serta mahasiswa yang lulus UKMPPD. Pada bulan Februari, tidak diketahui data mahasiswa yang mengikuti *tryout* serta nilainya. Pada *batch* bulan Mei, mahasiswa yang telah mengikuti pembimbingan dan mengikuti *tryout* adalah 128 orang dan mahasiswa yang lulus *tryout* berjumlah 102 orang, kemudian bulan Agustus dari 106 peserta *tryout* ada 40 yang lulus, dan di bulan November ada 85 orang yang

mengikuti *tryout* dan 41 orang lulus dengan nilai rata-rata diatas 60 (batas nilai yang ditentukan oleh Tim UKMPPD FKK UMJ).

Dari penyaringan secara lokal berupa diadakannya *tryout* oleh Tim UKMPPD FKK UMJ, terdapat permasalahan dimana mahasiswa yang dianggap mampu untuk mengikuti tahapan selanjutnya yaitu UKMPPD secara nasional, mengalami ketidakkulusan ketika mengikuti UKMPPD nasional. Berikut ini tabel peserta yang belum lulus mengikuti UKMPPD Nasional setelah dinyatakan lulus *tryout* :

Tabel 5

	Batch			
	Feb	Mei	Agt	Nov
Mahasiswa yang Lulus Tryout FKK UMJ dan Mengikuti UKMPPD (rerata nilai >60)	37	114	67	55
Jumlah mahasiswa yang lulus UKMPPD Nasional	4	60	37	37

Dari tabel 5 tersebut dapat dilihat bahwa terdapat *gap* yang cukup berarti terutama pada bulan Februari, dimana dari 37 peserta UKMPPD, hanya 4 peserta yang lulus (10,81%) sedangkan pada bulan Mei, dari 114 peserta UKMPPD ada 60 orang yang lulus (52,63%), pada bulan Agustus, dari 67 peserta UKMPPD, ada 37 orang peserta yang lulus (55,22%) dan pada bulan November dari 55 peserta, ada 37 orang yang lulus (67,27%) dari batas nilai kelulusan nasional 66.

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas, FKK UMJ masih berada dibawah rerata nilai nasional pada beberapa sub materi yaitu sistem organ (sistem kepala dan leher (S2), sistem endokrin dan metabolisme (S3), sistem saluran cerna, hepatobiller, dan pankreas (S4), sistem ginjal dan saluran kemih (S6), sistem darah dan kekebalan tubuh (S8), sistem kulit, otot, tulang, dan jaringan lunak (S9) serta sistem reproduksi (S10)), kelompok patogenesis dan patofisiologi (kelompok patofisiologi infeksi dan imunologi (PF3) dan kelompok patofisiologi trauma atau kecelakaan (PF5)) serta peran dokter dalam upaya kesehatan (tinjauan promosi kesehatan dan pencegahan penyakit (PD1), tinjauan penapisan/diagnosis (PD2), tinjauan manajemen/terapi (PD3), dan tinjauan aspek hukum dan etika). Namun rerata nilai UK-CBT

dan persentase tingkat kelulusan FKK UMJ dibandingkan dengan tingkat kelulusan nasional terlihat mengalami kenaikan yang cukup berarti sejak batch Februari hingga November (Grafik 4 dan 5). Data tersebut membuktikan bahwa FKK UMJ serius dalam melakukan perbaikan dan peningkatan pembimbingan kepada mahasiswa. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil *tryout* UK-CBT FKK UMJ dari periode Mei hingga November 2016 mengalami penurunan (Tabel 1), disebabkan taraf kesulitan soal pada *tryout* terus ditingkatkan. Terbukti dengan semakin menurunnya hasil *tryout*, nilai mahasiswa FKK UMJ yang lulus UK-CBT semakin meningkat dari Februari hingga November (Tabel 2). Hal ini sejalan dengan teori mengenai belajar secara efektif karya Drs. Thursan Hakim bahwa proses belajar akan terjadi apabila seseorang dihadapkan seseorang dihadapkan pada situasi problematis dengan tingkat kesukaran tertentu, karena kesukaran tersebut dapat memicu seseorang untuk berfikir dan mencari jalan keluar. Semakin sulit *problem* atau masalah yang dihadapi maka akan memaksa seseorang untuk berfikir semakin keras. Soal *tryout* yang didesain sulit akan melatih mahasiswa untuk siap menghadapi soal pada UKMPPD. Rerata nilai mahasiswa FKK UMJ yang lulus UKMPPD dari batch Februari hingga November mengalami peningkatan, namun masih rendah pada persentase tingkat kelulusan.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data diatas, FKK UMJ masih berada dibawah rerata nilai nasional pada beberapa sub materi. Namun rerata nilai UK-CBT (72,52) dan persentase tingkat kelulusan FKK UMJ dibandingkan dengan tingkat kelulusan nasional terlihat mengalami kenaikan yang cukup berarti sejak batch Februari hingga November, dimana pada bulan Februari, dari 37 peserta UKMPPD, hanya 4 peserta yang lulus (10,81%) sedangkan pada bulan Mei, dari 114 peserta UKMPPD ada 60 orang yang lulus (52,63%), pada bulan Agustus, dari 67 peserta UKMPPD, ada 37 orang peserta yang lulus (55,22%) dan pada bulan November dari 55 peserta, ada 37 orang yang lulus (67,27%) dari batas nilai kelulusan nasional 66

Hasil *tryout* UK-CBT FKK UMJ dari periode Mei hingga November 2016 mengalami penurunan, hal ini disebabkan taraf kesulitan soal pada *tryout* terus meningkat. Terbukti dengan semakin menurunnya hasil *tryout*, nilai mahasiswa FKK UMJ yang lulus UK-CBT semakin meningkat dari Februari hingga November dimana nilai pada bulan Februari rerata nilai UK-CBT yaitu 71,75 sedangkan pada bulan Mei,

rerata nilai UK-CBT yaitu 72,66 kemudian pada bulan Agustus, rerata UK-CBT sama seperti pada bulan Mei, yaitu 72,66 dan pada bulan November rerata nilai UK-CBT yaitu 73,01. Rerata nilai mahasiswa FKK UMJ yang lulus UKMPPD dari batch Februari hingga November mengalami peningkatan, namun masih rendah pada persentasi tingkat kelulusan.

VI. SARAN

Berdasarkan kajian analisis didapatkan nilai mahasiswa FKK UMJ yang lulus UKMPPD lebih tinggi dari rerata nasional namun masih rendah dalam hal pencapaian persentase kelulusan sehingga diperlukan peninjauan kembali kurikulum yang sesuai dengan capaian sasaran SKDI, evaluasi strategi pengajaran, metode pengajaran, sistem *assessment* dan pelaksanaan pembimbingan peserta UKMPPD serta mempertahankan tingkat kesulitan soal-soal *tryout*. Selain itu dalam menentukan batas nilai kelulusan *tryout*, FKK UMJ seharusnya menggunakan metode Angoff (1971), sehingga dapat memperbanyak jumlah lulusan peserta UK-CBT UKMPPD karena dengan menerapkan standar sesuai dengan kemampuan mahasiswa, maka mahasiswa akan dapat meningkatkan kualitas nilainya. Pada mahasiswa yang nilainya masih rendah harus melakukan penguatan di beberapa modul yang dirasa masih kurang dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Angoff, W. H. (1971). Scale, norms, and equivalent scores. In R. L. Thorndike (Ed.).
- Dahlan, M Sopiudin. 2009. *Statistik untuk Kedokteran dan Kesehatan Seri Evidence Based Medicine 1*. Jakarta : Salemba Medika.
- Darmadi. 2017. *Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar Siswa*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Educational measurement (2nd ed., pp. 508-600). Washington, DC: American Council on Education.
- Goodwin, L. D. (1999). *Relations between observed item difficulty levels and Angoff minimum passing levels for a group of borderline examinees*. *Applied Measurement in Education*, 12, 13-28.
- Hakim, Thursan. 2004. *Belajar secara Efektif*. Jakarta : Puspa Swara.
- Jaeger, R. M. (1989). *Certification of student competence*. In R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement (3rd ed., pp.*

- 485–514). New York: American Council on Education/Macmillan.
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. *Standar Kompetensi Dokter Indonesia*. Jakarta : Konsil Kedokteran Indonesia.
- Konsil Kedokteran Indonesia. 2012. *Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia*. Jakarta : Konsil Kedokteran Indonesia.
- Panitia Nasional UKMPPD. 2016. *Umpan Balik bagi Institusi – Universitas Muhammadiyah Jakarta 2016 Peserta UKMPPD*. Jakarta.
- Ricker, K. L. 2009. *Setting Cut Scores: Critical Review of Angoff and Modified-Angoff Methods*. Edmonton (Alberta, Canada): Centre for Research in Applied Measurement and Evaluation University of Alberta.
- Santoso, Slamet Sudi., dkk. 2015. *Buku Petunjuk Persiapan UKMPPD*. Jakarta : UMJ Press
- Swarjana, I Ketut. 2016. *Statistik Kesehatan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.